

**Recht als Teleologie:
Grundlagen einer Theorie der Gesetzgebung im gesell-
schaftlich-ontologischen Kontext**

von

**Csaba Varga
/Institut für Staats- und Rechtswissenschaften
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften,
H-1250 Budapest P.O.B. 25/**

Das Recht ist eine künstliche menschliche Konstruktion, die geschaffen und in Gang gehalten wird, um auf die gesellschaftliche Realität zu wirken. Als ein Mittel für die gesellschaftliche Regelung muß es entscheidende Züge der gesellschaftlichen Realität widerspiegeln, die solche Auswirkungen und Konsequenzen haben, die im voraus gesehen und geplant werden können. Jahrzehntlang herrschte in der Theorie des Rechts im Marxismus die erkenntnistheoretische Annäherung vor, die das Recht als eine bloße Widerspiegelung betrachtet und behandelt. Diese Annäherung erwies sich aber als ein Hindernis bei dem wirklichen Verständnis der hinter der rechtlichen Wirksamkeit und den Konsequenzen wirkenden Faktoren, das sich aus dem in dieser Einstellung immanenten reduktionistischen Irrtum ergibt. Das postume Werk des ungarischen Philosophen Georg Lukács¹ scheint einen Überblick zu bieten, der den Gesamtprozeß des realen Lebens des Rechts sowie das Beurteilen der erkenntnistheoretischen Annäherungen in den juristischen Untersuchungen ontologisch rekonstruiert.

Im folgenden versuche ich, einige Grundbegriffe und Züge des Rechts zu umreißen, die auf seinen kreativen Charakter in dem Aufbau einer zweiten Natur um den Menschen hinweisen und von primärer Bedeutung sein können bei der ontologischen Rekonstruktion von Verhältnissen und Beziehungen, durch die man die vom Gesetzgeber erwartete Verantwortlichkeit für die gesellschaftliche Wirksamkeit und Konsequenzen der Inartikulierung versteht. Ich meine, daß das logische Herangehen ans Recht - das so nahe zu Jürgen Rödig's Neigungen steht und sein unvergängliches Verdienst darstellt, das in seiner Theorie der Gesetzgebung verkörpert ist - nur dann zu wesentlichen gesellschaftswissenschaftlichen Verallgemeinerungen führen kann, wenn auch seine Grundlagen, Wurzeln, methodologische Funktionen und Grenzen klargelegt werden. Darum versuche ich, die spezifische Natur und den praktischen Charakter des Rechts auf die folgende Art zu charakterisieren: /1/ Kausalität und Teleologie werden als Prozesse dargestellt, die als einander ergänzende in der Gesetzgebung berücksichtigt werden. /2/ Als das grundlegende Merk-

mal der "Widerspiegelung" der "gesellschaftlichen Realität" wird die Inkongruenz bestimmt, die in der Gesetzgebung sowohl auf der Ebene der Bildung von einzelnen Normen als auch bei ihrer Organisation in ein System einen Anteil hat. /3/ Es wird bewiesen, daß in der Bildung von Normen sowie von Begriffen als ihren eingebauten Elementen die Instrumentalität vorherrschend ist. /4/ Schließlich: Geltung wird als ein Merkmal aufgefaßt, das die Sphäre des Rechts von anderen Arten der menschlichen Konstruktion unterscheidet, und gemacht bzw. in seiner Funktion gehalten wird, um mehr oder weniger auf künstlichem Wege auf die Gesellschaft zurückzuwirken.

1. Teleologie und Kausalität

Nach Lukács kann die Eigenart des gesellschaftlichen Seins als die dialektische Beziehung zwischen einander bedingenden teleologischen und kausalen Prozessen beschrieben werden.

"Einerseits nämlich ist Teleologie nur bei der Herrschaft der Kausalität setzbar, andererseits entstehen in der Gesellschaft neue Gegenstände, Formen und Verbindungen nur infolge von teleologischen Setzungen." /Gespräche S. 61./

Das gesellschaftliche Sein entsteht also derart, daß die teleologischen Setzungen kausale Reihen in Bewegung setzen, die später ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgend die ursprüngliche Setzung meist überwinden und letzten Endes etwas mehr oder weniger, ein Ähnliches oder Anderes als die ursprüngliche Absicht zustande bringen /P S. 295f/. Nach Marxens Beispiel hat auch Lukács den grundlegenden Fall der teleologischen Setzung in der Arbeit gefunden, Das hat ihn zu der Behauptung veranlaßt, daß

"die ontologische Grundstruktur der Arbeit... gewissermaßen das Modell zu einer jeden menschlichen Aktivität bildet." /Sz S. 267, MS S. 194./

Das Recht beruht nun - als eine jede Norm im Dienst der gesellschaftlichen Regelung - auf teleologischer Setzung /Gespräche S. 61/. Bei der primitiven Jagd kann man sehen, daß die Regelung schon in der teleologischen Setzung des ersten /nicht Robinsonschen/ Arbeitsaktes erscheint. Ihre Grundstruktur ist dieselbe als die Struktur der sich später aus ihr entwickel-

den Normen:

"die Regelung darin besteht, die Beteiligten so zu beeinflussen, daß sie ihrerseits jene teleologischen Setzungen vollziehen, die im Gesamtplan der Kooperation ihnen zugewiesen wurde." /S_z S. 208, MS S. 106./

Die Vergesellschaftung unterstellt die verschiedensten Bereiche der gesellschaftlichen Reproduktion stufenmäßig und immer universeller einer Regelung. All das zieht drei Folgen nach sich: /1/ Die Setzungen werden einen immer reineren gesellschaftlichen Charakter haben, d.h., sie haben immer ausschließlicher die Funktion, zu oder zwischen anderen Setzungen zu vermitteln. /2/ Die zentralen Setzungen haben eine stets zunehmende gesellschaftliche Bedeutung. Und /3/, daraus folgt der falsche Schein, als ob alle Akte im gesellschaftlichen Leben bloße Verwirklichungen von früheren Setzungen wären.

Daraus ernährt sich auch diejenige Anschauung des Rechts mit einem aufklärerischen Überton, die nicht einmal in unserer sozialistischen wurzellos ist. Das Gespenst dieser Anschauung ist in allen ideologischen - demzufolge oft utopischen - Bestrebungen zu finden, die ohne die Kontrolle der Praxis den Anspruch verabsolutieren,

"daß der Mensch sich auf den Kopf, d.i. auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut"

Das läßt einen eine Ordnung in der Gesellschaft sehen, die zentral durchdacht und auf die verschiedenen Teilgebiete mit axiomatischer Strenge und Folgerichtigkeit angewendet ist, und in der man dann das gesellschaftliche Leben nur als eine kontinuierliche Serie von rechtmäßigen oder rechtswidrigen Verhalten auffassen kann.

Die inneren Tendenzen einer solchen Entwicklung zeigen sich schon in der Arbeitsteilung der Manufaktur.

"Die Unterordnung des einzelnen arbeitenden Menschen unter eine allgemeine, rein ökonomische, also gesellschaftlich-teleologische Setzung entsteht bereits in der Arbeitsteilung der Manufaktur... Die von einzelnen Menschen vollzogenen teleologischen Setzungen werden also bloße Bestandteile eines gesellschaftlich bereits in Bewegung gesetzten teleologischen Gesamtprozesses. Als allgemeine Folge dieser Entwicklung zeigt sich die Vergesellschaftung auch darin, daß jene von vornherein reinen gesellschaftlichen Setzungen, die nicht direkt auf den Stoffwechsel der Menschen mit der Natur gerichtet sind, sondern das Beeinflussen anderer Menschen bezwecken, damit diese ihrerseits die gewünschten einzel-

nen teleologischen Setzungen vollziehen, sowohl quantitativ, wie ihrer Bedeutung nach ständig zunehmen." /Sz S. 312-313, MS S. 263./

Die gesellschaftliche Regelung erscheint mit der Arbeit zusammen. Mit anderen Worten

"werden von aller Anfang an gesellschaftliche Regulatoren nötig, die die Inhalte der Teleologie setzenden Alternativentscheidungen den jeweils vitalen gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechend regeln." /P S. 17-18, MS S. 17./

Ob es sich um ein Faustkeil oder um eine Organisationsmaßnahme in einem komplizierten Apparat handelt, wird die Zielsetzung nur im Fall der Auswahl des angemessenen Mittels wirklich sein.

"Die Zielsetzung entsteht aus einem gesellschaftlich-menschlichen Bedürfnis; damit sie jedoch zu einer echten Zielsetzung wird, muß die Erforschung der Mittel, d.h. die Erkenntnis der Natur, eine bestimmte, ihnen angemessene Stufe erreicht haben; ist diese noch nicht erlangt, so bleibt die Zielsetzung ein bloß utopisches Projekt, eine Art Traum, wie etwa das Fliegen von Ikaros bis Leonardo und lange über ihn hinaus Traum blieb." /Arbeit S. 26./

Grundlage der teleologischen Setzung ist demnach die Erkenntnis der "jeweils seienden und werdenden Gegenständlichkeitsbestimmungen" /P S. 253, MS S. 373 /.

"Das Erforschen der Mittel zur Verwirklichung des Zielsetzens muß nämlich eine objektive Erkenntnis der Verursachung jener Gegenständlichkeiten und Prozesse enthalten, deren In-Gang-Setzen das gesetzte Ziel zu realisieren imstande ist." /Arbeit S. 22./

2. Die Widerspiegelung und die Frage der Inkongruenz

Wir müssen nun die Antwort auf die folgende Frage finden: Ist die teleologische Setzung im allgemeinen und die Setzung in der Normenform des Rechts im besonderen eine Widerspiegelung?

Wird die Widerspiegelung im streng erkenntnistheoretischen Sinn verstanden, so ist für Lukács eindeutig, daß die Erkenntnis und die teleologische Setzung zwei "heterogene Akte" sind; hier handelt es sich um zwei "heterogene Betrachtungsweisen der Wirklichkeit" /Arbeit S. 36/.

Es ist offenbar - mag das Abbild von der Wirklichkeit in unserem Bewußtsein auch so vollkommen sein - daß die teleologische Setzung eine Mehrfunktion hat, die über die Widerspiegelung hin-

ausgeht: Damit die Erkenntnis zu einer teleologischen Setzung wird, die neue Zusammenhänge in die Wirklichkeit projiziert, ist ja die Aktivität des menschlichen Bewußtseins nötig. Obwohl das menschliche Bewußtsein die übrigens bestehenden kausalen Verhältnisse erkennen und anwenden kann, ohne sie auch minimal zu verändern, kann es sie aber in einen prinzipiell neuen Zusammenhang ordnen, derart, daß demzufolge ganz neue, künstliche Konstruktionen entstehen, die ohne den bewußten menschlichen Akt der teleologischen Setzung nicht hätten zustande kommen können /Arbeit S.21/. Zum Beispiel

"das Rad zwar etwas von den Menschen neu Erzeugtes ist, es trotzdem aber nichts an dem Rad gibt, das nicht den in der Natur herrschenden, vom Menschen unabhängigen, kausalen Reihen genau entsprechen würde." /Gespräche S.58./

Die kreative Bedeutung der rechtlichen Setzung äußert sich auf zwei Ebenen: im Verhältnis zu der der rechtlichen Setzung vorangehenden Erkenntnis einerseits, zu den anderen teleologischen - vor allem den ökonomischen - Setzungen andererseits. Die Gesetzgebung bringt nämlich neue Elemente in die Organisation der ökonomischen Prozesse, indem

"sie setzt vielmehr diese ganze Welt als seiende voraus und versucht, in diese verbindliche Ordnungsprinzipien einzubauen, die sie aus ihrer immanenten Spontaneität heraus nicht hätte entwickeln können." /Marx S.142./

Wenn man die Widerspiegelung im weiteren Sinn als epistemologisch versteht, so wird nur ein materialistisches Weltanschauungsprinzip festgestellt und keine spezifische Erklärung gewonnen. Denn die Anerkennung dessen, daß das Bewußtsein sowohl die in der teleologischen Setzung neu zusammengesetzten Elemente als auch die Möglichkeit dieser Zusammenhänge aus der Erkenntnis der Wirklichkeit schöpft, folgt schon daraus, daß die Erkenntnis als Grundlage dieser Setzung angenommen wird. Im Verhältnis dazu ist in der Behauptung, daß jede Aktivität des Bewußtseins bloß die lebendige Wechselwirkung mit der Wirklichkeit ausdrückt, daß also das Bewußtsein alle seine Produktionen aus der Wirklichkeit schöpft, nichts Neues enthalten. Sie gibt auch keine Erklärung für das Beispiel von Aristoteles, das von Lukács erwähnt wird:

"Das Haus ist ebenso etwas materiell Seiendes wie der Stein, das Holz etc. Trotzdem entsteht in der teleologischen Setzung eine den Elementen gegenüber völlig

verschiedene Gegenständlichkeit. Aus dem bloßen Ansichsein von Stein oder Holz kann durch keinerlei immanente Weiterführung ihrer Eigenschaften, der in ihnen wirksamen Gesetzmäßigkeiten und Kräfte ein Haus 'abgeleitet' werden." /Arbeit S. 21./

In einem so allgemeinen Sinn nennt nun Lukács die rechtliche Normbildung eine Widerspiegelung, deren primäre ontologische Eigenart gerade darin besteht, daß sie erkenntnistheoretisch nicht begriffen werden kann. Durch eine Steigerung zum Paradoxon könnten wir auch sagen: Das Recht ist ein Abbild, das nicht dasjenige abbildet, dessen Widerspiegelung es ist. Bekanntlich hat Marx in seinem Brief an Lassalle vom 22. Juli 1861. geschrieben, daß

"die rechtliche Vorstellung bestimmter Eigentumsverhältnisse, so sehr sie aus ihnen erwächst, ihnen andererseits doch wieder nicht kongruent ist und nicht kongruent sein kann."

Lukács hebt nachdrücklich hervor, daß es sich hier nicht um einen bloßen Mangel oder um eine erkenntnistheoretische Deformation handelt:

"Marx eine gesellschaftlich-ontologische Situation meint, in der eine solche Kongruenz prinzipiell unmöglich ist, da sie eine Erscheinungsweise der allgemeinen gesellschaftlichen Praxis ist, die gerade auf der Grundlage dieser Inkongruenz - gut oder schlecht, je nachdem - überhaupt funktionieren kann." /Marx S. 143./

Mit einem Hinweis auf die aphoristische Bestimmung von Marx - "Das Recht ist nur die offizielle Anerkennung der Tatsache"⁴ - führt Lukács auch detailliert seine Meinung über den mit der geregelten Materie inkongruenten, neue Zusammenhänge bildenden Charakter der rechtlichen Setzung aus. Erstens,

"Schon die Feststellung dessen, wann und wie eine Begebenheit als Tatsache zu betrachten ist, nicht eine Erkenntnis des objektiven Ansichseins des gesellschaftlichen Prozesses selbst reproduziert, vielmehr den staatlichen Willen, was und wie in einem gegebenen Fall zu geschehen habe, was und wie in diesem Zusammenhang nicht vorkommen dürfe."

Zweitens:

"die rechtliche Widerspiegelung keinen rein theoretischen, vielmehr einen eminent und unmittelbar praktischen Charakter haben muß, um ein wirkliches Rechtssystem sein zu können. Jede rechtliche Tatsachenfeststellung hat also einen Doppelcharakter. Einerseits soll sie als einzig relevante gedankliche Fixierung eines Tatbestandes gelten, diesen möglich exakt, definitionsmäßig gedanklich darlegen. Und diese einzelnen Feststellungen sollen ihrerseits ein zusammenhängen-

des, folgerichtiges, Widersprüche ausschließendes System bilden. Dabei erscheint uns wiederum als ganz klar, daß je durchgeführter diese Systematisierung ist, desto weiter muß sie sich von der Realität entfernen. Was bei der einzelnen Tatsachenfeststellung nur eine relativ geringe Beweichung sein mag, muß als Bestandteil eines solchen Systems interpretiert, den Boden der Realität noch weit mehr verlassen. Denn das System wächst nicht aus der Widerspiegelung der Wirklichkeit heraus, sondern kann nur deren abstraktiv-gedanklich homogenisierende Manipulation sein."

Zusammenfassend also:

"die Feststellung der Tatsachen, ihr Einordnen in ein System ist nicht in der gesellschaftlichen Realität selbst verankert, sondern bloß in dem Willen der jeweils herrschenden Klasse, die gesellschaftliche Praxis ihren Intentionen gemäß zu ordnen." /S_z S. 217, 218 und 218, MS S. 120, 120-121 und 121./

Meiner Meinung nach ist die Inkongruenz demnach mindestens auf zwei Ebenen aufzuweisen.

Wenn man die rechtliche Regelung auf der Ebene der einzelnen Norm untersucht, so ist schon aus dem Vorigen offensichtlich, daß es sich um eine teleologische Setzung handelt, die ihre Elemente ebenso wie die Möglichkeit der Beziehungen zwischen ihnen aus der Erkenntnis der Wirklichkeit schöpft, durch die spezifisch bearbeitende Setzung dieser Elemente jedoch etwas Neues in die Wirklichkeit einbezieht. Es wird ein Zusammenhang in die Wirklichkeit projiziert, die in ihr nicht gegeben ist und sich spontan auch nicht hätte entfalten können.

Die rechtliche Norm ist zur selben Zeit auch als eine teleologische Setzung eigenartig, da die eigentliche Zielsetzung in ihr nicht mehr erscheint, nur die instrumentale Tätigkeit, die vom Rechtbildenden /im Anschluß an dieses nicht genannte Ziel/ für instrumentale Tätigkeit erklärt wird. So wird das instrumentale Verhalten in der rechtlichen Norm selbständig, es tritt als ausschließliches Ziel hervor. Seine alleinig relevante gedankliche Feststellung wird durch den Text der Rechtsregel getragen. Und um die Bestreitbarkeit so vollständig wie möglich auszuschließen, beschreibt der Gesetzgeber das betreffende instrumentale Verhalten im Text der Rechtsregel auf eine Weise, die auch übrigens nur äußerlich, von formalen Tatbestandszeichen zu erkennen ist. Dementsprechend läßt er den Inhalt des fraglichen Verhaltens meistens außer acht.

Die Bestimmung des instrumentalen Verhaltens bringt aber

noch keine rechtliche Norm zustande. Sie leistet an sich nichts mehr als die Bezeichnung des erwünschten /oder nicht erwünschten/ Verhaltens und zugleich eine Grundlage zum Vergleich der Konformität /oder Nonkonformität/ des tatsächlichen Verhaltens. Eine rechtliche Norm entsteht daraus erst dann, wenn der Gesetzgeber den Eintritt einer bestimmten Sanktion /eines Vorteils oder Nachteils/ bei dem normhaften /oder nicht normhaften / Verhalten in Aussicht stellt.

Wie wir gesehen haben, beeinflusst das Recht das Verhalten der Adressate derart, daß Andere den Vorschriften des Rechts angemessene Sanktionen zu diesem Verhalten knüpfen müssen. Das Verhalten der eigentlichen Adressate wird also dadurch beeinflusst, daß das Recht zur gleichen Zeit auch das erwünschte Verhalten von anderen Adressaten bestimmt, das Verhalten einer in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu diesem Zweck abgesonderten, spezialisierten, bezahlten, disziplinierten und kontrollierten Schicht: der Schicht der offiziellen Rechtsanwender. Die rechtliche Norm ist demnach eine Verhaltens- und eine Entscheidungsregel zugleich. Einerseits hat sie einen doppelten Adressaten und Inhalt. Andererseits bringt sie nicht nur durch ihre spezifische Gegenständlichkeit eine zweite Natur um den Menschen zustande, sondern auch dadurch, daß sie ein selbständiges institutionell-sanktionales System mit allen sachlichen, ideologischen und auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung beeinflussenden Folgen zusammen voraussetzt.

Die rechtliche Norm existiert aber niemals isoliert. Sie kommt immer zu irgendeinem System organisiert vor. Demzufolge wird die Gestaltung der einzelnen Norm sowohl durch die reiche Fundgrube der in der Tradition enthaltenen Erfahrungen als auch durch die gegenwärtige Umgebung ausschlaggebend beeinflusst.

Was die Vergangenheit anbetrifft, weisen wir darauf hin, daß einer von den bedeutendsten Faktoren der Rechtsentwicklung die Übernahme der rechtlichen Lösungen, Institutionen oder des ganzen Regelsystems von früheren und/oder fremden Systemen ist.⁵

"Die Aufbewahrung der vergangenen Tatsache im gesellschaftlichen Gedächtnis beeinflusst ununterbrochen jedes spätere Geschehen. Dadurch wird die objektive Gesetzmäßigkeit des Prozesses keineswegs aufgehoben, wohl aber, zuweilen sogar entscheidend modifiziert. Denn zu den ob-

ektiv produzierten und objektiv wirksamen Voraussetzungen eines jeden weiteren Schrittes treten die bewußtseinsmäßig aufbewahrten und auf die neue Situation praktisch angewendeten bewußtseinsmäßig bearbeiteten Erfahrungen der Vergangenheit ergänzend hinzu." /Sz S. 189, MS S. 78./

Die Übernahme vom vorangehenden oder fremden Recht garantiert eine Kontinuität, die die Anwendung von früher fein ausgearbeiteten und bewährten Konstruktionen ermöglicht, durch ihre Erhebung in ein Medium, das für die Befriedigung der gegebenen Bedürfnisse optimal zu sein scheint. Lassalle erklärte diese Art von Übernahme für das "Mißverständnis" des Vergangenen, die jedoch auch nach der Meinung von Marx unvermeidlich, da die einzige Möglichkeit ist. Lukács erklärt das so, daß

"im Laufe der Kontinuität der historischen Entwicklung die Versuche, ein Rechtsphänomen gedanklich zu erfassen und in die Praxis umzusetzen, immer wieder in der Form der Rückgriffe auf Institutionen aus früheren Zeiten und ~~and~~ anderen Auslegungen erfolgt sind und erfolgen mußten. Diese wurden jedoch in einer Weise rezipiert und angewendet, die dem ursprünglichen Sinn des Überlieferten keineswegs entspricht, die als Resultat sein Mißverständnis voraussetzt." /Marx S. 149

Das heißt, er stellt fest, daß es sich inhaltlich immer um die Befriedigung der Bedürfnisse der Gegenwart handelt /Marx S. 126 ff; Arbeit S. 116f; Sz S. 189/, sei es denn durch die Anwendung von solchen Mitteln und Techniken, die ursprünglich in einer anderen Umgebung und zur Erfüllung anderer Funktionen entstanden sind.

Die spezifischen und sehr bestimmt profilierten Institutionen der einzelnen Rechtssysteme können also in der Praxis der Leistung und des Empfangs eine variationsreiche, Jahrtausende und recht verschiedene gesellschaftlich-ökonomische Formationen überspannende Entwicklung aufweisen.

Die relative Freiheit in der Wahl der Mittel kommt noch unbeschränkter zur Geltung im Fall von rein formalen, z.B. quantitative Einheiten bezeichnenden Lösungen, bei denen die gegebene Wahl - zwischen nur ungenau setzbaren Grenzen - notwendig willkürlich, zufällig ist. Lukács selbst zitiert Hegel:

"Das Quantitative einer Strafe kann z.B. keiner Begriffsbestimmung adäquat gemacht werden, und was auch entschieden wird, ist nach dieser Seite zu immer eine Willkür. Diese Zufälligkeit aber ist selbst notwendig. ..."

Die Erwähnung der Willkür wirft hier mit besonderem Akzent

die Frage nach der Beziehung von Ziel und Mittel auf. Auf diese Frage können wir nicht eingehen. Vielleicht erübrigt sich der Hinweis, daß selbst dort, wo sich die Willkürlichkeit der Erforschung des Mittels am meisten zeigt, all das sich nur in einem gesellschaftlich konkret bestimmten Bewegungsraum vollziehen kann, was trotz der Willkürlichkeit den Inhalt, Sinn und etwaige Grenzen der Auswahl des Mittels angibt.

Die Wirkung der Vergangenheit und der Gegenwart kommt, teils direkt, teils indirekt, durch die Vermittlung der Systematisierung der Rechtsregel zur Geltung. Die einzelnen Normen werden ja nicht isoliert, sondern in Bezug auf andere Normen geschaffen, die im Rechtssystem existieren oder eingeführt werden sollten. Bei der Bestimmung der Grundlagen des Rechtssystems wirken manchmal tausendjährige Traditionen, ein anderes Mal später entstandene, für die Gegenwart jedoch völlig irrationale Lösungen anregend. Ausschlaggebend bei der Ausformung der rechtlichen Norm ist, in welcher rechtlichen Institution, in welches System der Sanktionen und in welchen Zweig der Regelung und Durchführung die Norm eingepaßt werden soll.

Als Zusammenfassung können wir also den Systemcharakter des Rechts mit den folgenden Zügen charakterisieren: Erstens: Der Systemcharakter des Rechts ist eine praktische Forderung, die zur Gesamtheit der Rechtsmittel unerläßlich ist, damit das Recht als ein relativ selbständiger Komplex überhaupt funktionieren und wirken kann. Zweitens: Die Zusammenhänge, aus denen das System besteht, wird durch den Anspruch der optimalen Auswahl und Ordnung der Mittel bestimmt, die vom Gesichtspunkt der praktischen Wirkung in Frage kommen. Drittens: Die Logik oder die erkenntnistheoretischen Überlegungen können nur bei der begrifflichen Formulierung und Ordnung der Bestandteile und der Zusammenhänge des Systems, all diesen untergeordnet eine Rolle spielen. Schließlich, viertens: Das System wird nicht axiomatisch gedanklich aufgebaut, sondern mit historischen Prozeß der Rechtsbildung normativ gesetzt. Der Systemcharakter des Rechts wird also - mit der Terminologie von Lukács - durch sein jeweiliges ^{Gerade} ~~Gerade~~ ^{Gerade} sein getragen. Die das positive Recht sprachlich-logisch analysierende Dogmatik kann zwar ein logisch eindeutiges, konsequentes und fehlerloses Metasystem aus dem gültigen Rechtssystem schaffen, das ändert jedoch nichts am gegebenen System des positiven Rechts als dem alleinigen Träger seines Systemcharakters.

Wir haben noch nichts darüber gesagt, daß die Gesamtheit der gesetzten rechtlichen Normen allein den Systemcharakter des Rechts nicht garantieren kann. Um das System logisch wirklich widerspruchsfrei und kohärent zu machen, ist noch eine Reihe von stillschweigend angenommenen äußeren Postulaten nötig, die bei der entsprechenden Organisation der verschiedenen technischen Bestandteile die postulierte Rationalität des Rechtsbildenden voraussetzen.⁷

Die praktischen Forderungen der seinsmäßig en Funktionierung spielen also in jeder Beziehung eine primäre Rolle im System.

Lukács drückt das in dem folgenden Gedankengang aus:

"Dieser Systemcharakter des Rechts zeigt einerseits, daß es, im Gegensatz zur spontan entstehenden Systematik des ökonomischen Reproduktionsprozesses, von vornherein ein rein gesetztes System ist. Die Prinzipien des Ausbaus und der Kohärenz sind aber nicht einfach eine Verwandlung ins Bewußte der Bestimmungen des ökonomischen Prozesses selbst, sondern müssen gerade so beschaffen sein, daß sie geeignet werden, Konflikte im Sinne der in ihnen jeweils vorhandenen Machtproportion der Klasse, auf der Stufe der jeweils möglichen höchsten Allgemeinheit auszutragen... Der vergegenständlichende Abstraktionsprozeß, den das juristische Setzen an der gesamten gesellschaftlichen Wirklichkeit vollzieht, hat seine Kriterien darin, ob er imstande ist, die sozial relevanten Konflikte so anzuordnen, definieren, systematisieren etc., daß sein System eine für den jeweiligen Entwicklungsstand der eigenen Formation ein relatives Optimum für das Austragen dieser Konflikte garantieren kann... Denn das Logische bleibt hier ein bloßes Instrument der gedanklichen Formung; den Inhalt dessen, was etwa als identisch oder nicht identisch betrachtet werden soll, wird nicht von der an sich seienden gesellschaftlichen Gegenständlichkeit bestimmt, sondern das Interesse der herrschenden Klasse /oder Klassen, oder Klassenkompromisse/ daran, wie bestimmte Konflikte in bestimmter Weise zu regeln und dadurch auszutragen sind. Dabei kann sehr wohl das gesellschaftlich an sich Zusammenhörige getrennt und das Heterogene auf einen Nenner gebracht werden, ob und wann, Vereinigung oder Trennung richtig ist, entscheiden nicht logische Kriterien /obwohl alles in logischer Form geschieht/, sondern die konkreten Bedürfnisse einer konkreten gesellschaftlich-geschichtlichen Lage."
/Sz S. 483-484, MS 988-990./

/Ein glänzender Beweis für die Problemempfindlichkeit der ungarischen Rechtstheoretiker sowie für die Aktualität von Lukács ist, daß schon zur gleichen Zeit, aber von Lukács unabhängig eine Antwort von ähnlicher Tendenz auf diese akute Frage der marxistischen Rechtsauffassung entstanden ist. Ein Verdienst des Werks

von Imre Szabó besteht darin, daß er das inkongruente Verhältnis zwischen dem Recht und anderen Komplexen in differenzierten Analysen veranschaulicht hat. Auf der Ebene der einzelnen Normen dadurch, daß er die Rechtsverhältnisse als spezifische formelle Ausdrücke von anderen gesellschaftlichen Verhältnissen /Eigentumsverhältnissen, Produktionsverhältnissen usw./ beurteilt hat, auf der Ebene des Rechtssystems aber dadurch, daß er das Recht für eine "gesellschaftlich unempfindliche" Widerspiegelung erklärt hat, indem die ontologischen Verschiedenheiten der einer Regelung unterstellten gesellschaftlichen Verhältnisse im homogenisierenden Medium des rechtlichen Regelsystems nicht widerspiegelt werden.^{8/}

3. Die Beschaffenheit der rechtlichen Begriffe

Im weiteren versuche ich, anhand des rechtlichen Begriffs des Dinges zu umreißen, in welchem Maße der praktische Charakter bestimmend wirkt, und die Anhaltspunkte stufenmäßig verwischt, auf deren Grund man von einer erkenntnistheoretischen Annäherung noch überhaupt auf sinnvolle Weise sprechen könnte. Die hier vorgelegte Argumentation beruht auf einer früheren Untersuchung einiger Züge der rechtlichen Widerspiegelung und vor allem des rechtlichen Begriffs des Dinges.⁹

Man kann annehmen - aber kaum beweisen -, daß es einst eine Art Paradies in der Rechtsentwicklung gab, einen Zustand, in dem die Dinge sich in ihrer vollständigen Einfachheit äußerten, in dem der rechtliche Begriff keine Manipulation zum praktischen Funktionieren bedurfte, in dem also der rechtliche Begriff mit dem Alltagsbegriff, die rechtliche Bedeutung mit der alltäglichen übereinstimmte. Die Überlieferung aber, in der der rechtliche Begriff überhaupt auftritt, scheint diese Möglichkeit zu widerlegen. Wir können nur die folgende Behauptung in dieser Beziehung riskieren; Unabhängig davon, ob der wissenschaftliche Begriff mit dem rechtlichen einst übereinstimmte oder nicht, setzen sich an alles, was einmal als "Ding" reguliert wurde, ähnlich zu regulierende "Dinge" an. Zunächst werden vielleicht nur solche Bereiche der Regulierung des "Dinges" unterstellt, die analog zu dem wirklichen Ding sind. Später werden nun infolge der Analogie von Analogie neue Bereiche der betreffenden Regulierung unterstellt, und

aus der Analogienreihe entstehen bald reine Fiktionen. Schließlich ist nicht ausgeschlossen, daß sich auch weitere Fiktionen an die Fiktionen ansetzen und die rechtlichen "Dinge" dadurch in eine unerkennbare Distanz von den alltäglichen Dingen geschoben werden.

Der rechtliche Begriff ist also in seiner grundlegenden Bestimmung pragmatisch. Er entfernt sich stufenmäßig davon, daß er erkenntnistheoretisch meritorisch geprüft werden könnte. Allerdings werden in seiner Entfaltung die Elemente und Zusammenhänge der Wirklichkeit wider^spiegelt. Es wird jedoch schließlich nicht durch die erkennende Abbildung der Wirklichkeit, sondern durch rein praktische Überlegungen und durch die zur Verfügung stehende Regelungstechnik bestimmt, ein Begriff von welchem Inhalt und Umfang aus ihnen zustande kommt. Der rechtliche Begriff ist die Funktion ihres Zusammentreffens.

Demzufolge enthält er unentbehrlich auch das Moment der Willkür. Wenn wir also die methodologischen Folgerungen aus dem Beispiel des Begriffs des rechtlichen "Dinges" konsequent ziehen, müssen wir zur Konsequenz gelangen, daß es sich letzten Endes nicht um einen die Wirklichkeit direkt wider^spiegelnden Begriff handelt, sondern eher um eine Konvention. Der Wahrheitsgehalt dieser Konvention ist der Wahrheit des Axioms eines axiomatischen Systems ähnlich, das vor allem sich selbst und durch sich selbst die hinter seiner Setzung steckenden theoretischen und praktischen Überlegungen widerspiegelt. Sie ist also eine Kategorie der Wirklichkeit, die uns jedoch als Abbild aufgefaßt nur recht indirekt über die Wirklichkeit informiert.

Eine solche Entfernung von der Wirklichkeit ist natürlich kein selbstbezogener Prozeß. Ihr echter Zweck besteht darin, entsprechende Mittel für das optimale Funktionieren des rechtlichen Komplexes zu sichern. Aber das macht den Prozeß der rechtlichen Widerspiegelung spezifisch, heterogen, und das drückt sich mehr oder weniger auch dadurch aus, daß die rechtlichen Begriffe als bloße Mittel behandelt werden. Nach dem Ausdruck von Lukács:

"die erkenntnist^mäßig objektive Identität oder Konvergenz kann unmöglich das entscheidende Motiv der Auswahl oder des Verwerfens sein; dies Motiv besteht in der aktuellen Verwendbarkeit unter konkret gegenwärtigen Umständen vom Gesichtspunkt einer Resultante im Kampfe konkreter gesellschaftlicher Interessen." /Marx S. 146,

Das Recht widerspiegelt also unmittelbar, im erkenntnistheoretischen Sinn nur sich selbst als eine postulierte rechtliche Realität, eine Schnittstelle aus der vom Menschen ausgebauten zweiten Natur. Dadurch wird gar nicht ausgeschlossen, daß man aus dem Recht - durch die Brille eines "Paleontologen des Rechts" - sinnvolle Folgerungen für die Wirklichkeit herausbekommen kann, so daß sie wenigstens in großen Zügen rekonstruierbar ist. Diese Behauptung bezieht sich unmittelbar nur darauf, daß nicht jeder begriffliche Ausdruck auf die erkenntnistheoretische Widerspiegelung zurückgeführt werden kann. Die begrifflichen Ausdrücke können auch von der erkenntnistheoretischen Widerspiegelung abweichende, philosophisch noch wenig erklärte Prozesse in sich befassen.

4. Die Heterogenität des Rechts: die Geltung

Die Eigenart der rechtlichen Objektivation, daß sie auf der Erkenntnis beruht, aber die Ergebnisse der Erkenntnis - nach rein praktischen Überwägungen - in das Medium eines die optimale Befriedigung der jeweiligen Bedürfnisse leistenden Mittels eingebettet anwendet, zieht weitere Folgen nach sich.

Der innere Widerspruch des Rechts als einer spezifischen Art der gesellschaftlichen Vermittlung ist, daß es im Verhältnis zu anderen Komplexen einen instrumentalischen Charakter hat - also inhaltlich eine untergeordnete Rolle spielt -, wobei die Vermittlung formal eine eigengesetzliche Verwirklichung verlangt. Die Möglichkeit eines solchen Widerspruchs wird schon durch den Umstand angedeutet, daß die relative Selbständigkeit der verschiedenen Komplexe im Laufe der Vergesellschaftung von Schritt zu Schritt in den Vordergrund tritt. In dem Recht ist all das außerordentlich scharf und polarisiert, hier werden ja die extremsten Interessenkonflikte der Gesellschaft durch eine institutionelle Willkür vermittelt geordnet und gelöst. Darum ist das Recht unter den gesellschaftlichen Regelungsarten am meisten formalisiert, wobei es einen Organisationsapparat hinter sich hat, der gerade auf dem durch das rechtliche Normensystem gesetzten Pfaden bewegt wird.

Lukács charakterisiert diese Situation auf die folgende Art:

"In der Regel der gesellschaftliche Auftrag ein Erfüllungssystem erfordert, dessen Kriterien, wenigstens
 Eilen Fundamentell, weder dem Auftrag selbst noch seinem materi-

ellen Fundament entnommen werden können, sondern eigene, innere, immanente Erfüllungskriterien besitzen müssen. D.h. in unserem Fall, daß zu einer rechtlichen Ordnung des gesellschaftlichen Verkehrs der Menschen miteinander ein spezifisches, juristisch homogenisiertes Gedankensystem von Vorschriften etc. nötig ist, dessen prinzipieller Aufbau auf der von Marx festgestellten "Inkongruenz" dieser Vorstellungswelt gegenüber der ökonomischen Wirklichkeit beruht." /Marx S. 144./

Die eine Seite des Widerspruchs ist:

"Die Mittel der Verwirklichung einer teleologischen Setzung besitzen - innerhalb bestimmter, sogleich anzugebender Grenzen - einen eigenen, immanenten dialektischen Zusammenhang, und dessen innere Vollendung ist eines der wichtigsten Momente dafür, daß sie in der Verwirklichung der Setzung erfolgreich tätig werden können."

Diese immanente Vollendung ist "eine formell-homogenisierende". Die

andere Seite ergibt sich wie folgt:

"Die formelle Geschlossenheit eines solchen Ordnungssystems steht zwar zu dem zu ordnenden Stoff als dessen Widerspiegelung in einem inkongruenten Verhältnis, muß aber trotzdem bestimmte seiner aktuell wesentlich Momente gedanklich wie praktisch richtig erfassen, um seine ordnende Funktion überhaupt ausüben zu können." /Marx S. 144-145./

Dementsprechend besteht die rechtliche Widerspiegelung aus Momenten, die vom erkenntnistheoretischen Gesichtspunkt zwar willkürlich sind, aber deren inhaltliche Adäquatheit oder Falschheit "in einer eigenartigen gesellschaftlich-geschichtlichen Dialektik" ihrer Praxis aufgedeckt wird.

Das Recht ist also immanent widerspruchsvoll, denn es als Kriterium

"vereinigt in sich zwei zueinander heterogene Momente, nämlich ein stofflich materielles und ein teleologisches. Bei der Arbeit erscheint dies als die notwendige Vereinigung des technologischen und des ökonomischen Moments, im Recht als die immanent juristische Kohärenz und Konsequenz im Verhältnis zur politisch-sozialen Zielsetzung der Rechtsgebung." /Marx S. 145./

Diese Dualität stellt eine Heterogenität dar, die in der Vergesellschaftung, in der Vermittlung der teleologischen Setzungen selbst, also in der Einschaltung von immer neuen teleologischen Setzungen wurzelt. Es handelt sich in der Wirtschaft sowie im Recht darum, daß die ursprüngliche - bloß inhaltlich bestimmte - Setzung /das Erzielen des wirtschaftlichen bzw. gesellschaftlich-politischen Zwecks/ nur durch die Einschaltung und Berücksichtigung einer formell bestimmten Setzung /der technologischen bzw. rechtlichen Vorschrift/ realisiert werden kann. Die einfache teleologische Setzung also, die

einst in der sich spontan entwickelnden gesellschaftlichen Praxis noch genügend war, wird jetzt durch die bei der Vergesellschaftung ausgebauten Formalisationen verdoppelt.

Als Lukács von der "formellen Geschlossenheit" des Systems des Rechts oder von einer "immanenten juristischen Kohärenz und Konsequenz" bei der Charakterisierung der hinter der Fassade des Rechts stehenden Operationen spricht, empfindet er klar, daß der Komplex des Rechts nicht einfach heterogen, sondern von den anderen Komplexen auch formell unterschiedlich ist.

Die formelle Unterschiedlichkeit des Rechts stellt ein wesentliches Merkmal dar, das sich zusammen mit der relativen Selbständigkeit des Rechts im Laufe der Geschichte entfaltet hat. Es hatte schon in der Antiquität und im Mittelalter gewisse Vorbilder, aber die erste explizite Form gewann es in den italienischen Stadtstaaten, in diesen frühen Hütten der Verbürgerlichung.

Der Begriff der formellen Geltung sondert das für "gültig" erklärte Recht von dem nur traditionellen ab und macht es zur Funktion einer dominanten Setzung, die auf eine im voraus bestimmte Art und Weise vollzogen wird. Dadurch wird zugleich die Grenze der als rechtlich zu betrachtenden Regeln gesetzt und der Weg vor der sprachlich-logischen Systematisierung, d.h. vor der sog. dogmatischen Aufarbeitung des rechtlichen Normenmaterials geöffnet.

Lukács scheint diese formelle Bedeutung der Heterogenität an einem Punkt mißverstanden zu haben. Als er den inneren Charakter des Kriteriums des "Erfüllungssystems" des Rechts dem äußeren Charakter der Setzung des Kriteriums gegenüberstellt, fügt er hinzu, daß der bürgerliche rechtliche Formalismus dieses Verhältnis als irgendeine Dualität auffaßt. Er zitiert Kelsen, der /wie Lukács ihm schon früher zugerechnet hat/¹⁰ die Gesetzgebung "das große Mysterium von Recht und Staat" nennt /Marx S. 145./.¹¹ Sein Sarkasmus ätzt beinahe bei der Darlegung dieses Problemkreises:

"Nicht wahr, sagen wir, Kelsen hat in den zwanziger Jahren die Behauptung aufgestellt, daß die Rechtsentstehung ein Mysterium für die Rechtswissenschaft sei. Nun ist selbstverständlich die Entstehung des Rechts gar kein Mysterium. Es gibt die kompliziertesten Debatten und Klassenkämpfe darum. Der Durchschnitts Kaufmann in der Bundesrepublik wird das gar nicht als Mysterium auffassen, sondern sich die Frage stellen, ob seine pressure group einen genügend starken, de facto also ontologischen Druck auf die Regierung ausüben konnte, damit ein Paragraph in ihrem Sinne formuliert wurde. Kelsen ist aber kein Dummkopf, wenn er hier ein Mys-

terium sieht, sondern das folgt eben daraus, daß die wirklichen Probleme des Lebens weder erkenntnistheoretisch noch logisch zu lösen sind." /Gespräche S. 18./

Was nun Kelsen anbetrifft, hatte der Verfasser der österreichischen Konstitution der zwanziger Jahre, der Wissenschaftler, der gezwungen war, vor der Rassenhetze zu emigrieren, der ein weltberühmter Professor des öffentlichen Rechts, des Völkerrechts sowie der Politologie war, gewiß eine Ahnung davon, was sich eigentlich hinter der majestätischen Fassade der Gesetzgebung vollzieht. Seine Genialität bestand eben darin, daß er den Weg, dessen Richtung durch die auf dem juristischen Positivismus beruhende traditionelle juristische Weltanschauung bestimmt war, seiner rechtstheoretischen Auffassung gemäß folgerichtig, beinahe ad absurdum begangen hat. Kaum zufällig äußerte sich darin die Wirkung des Neukantianismus, die geistige Atmosphäre der Wiener Schule. Die Theorie von Kelsen konnte allerdings nur deshalb schon während seines Lebens klassisch werden, weil er gerade solche methodologischen Tendenzen gedanklich konsequent durchführte, die in den letzten Jahrhunderten immer allgemeiner zu Voraussetzungen des Lebens und der inneren Funktionierung des Rechts wurden und dadurch als reale Faktoren seiner realen Praxis betrachtet werden. Kelsens Theorie, die sog. reine Rechtslehre kann also sowohl ihre Sterilität als auch ihren epochemachenden Reichtum demselben Umstand bedanken, nämlich dem, daß er die eigenartigen Bestimmungen in der Heterogenität des Rechts unbeschränkt zur Geltung brachte und die Konsequenzen zu Ende dachte.

Das von Kelsen dargestellte Bild ist eigentlich eine Utopie der "juristischen" Weltanschauung. Es ist die Erklärung für die Funktionierung eines Rechts, das den Postulaten, die durch das Recht selbst im Zusammenhang mit seiner Funktionierung fixiert werden, wirklich konsequent und unerschütterlich folgt. Anschaulich dargestellt: Kelsen setzt seinen theoretischen Ball in Bewegung um zu beobachten, wohin er rollt und wo er stehenbleibt, wenn die Bahn durch keinen Gegenwind gestört ist. Dabei weiß er natürlich wohl, daß ein Recht, das zu seinen Regeln immer konsequent bleibt, genauso zum Sturz verurteilt ist wie ein wirklich regelrechter Luft- oder Eisenbahnverkehr schon mit einem Streik gleich wäre, da seine rigiden Regeln die eigene Funktionierung verhindern.

Der Schlüsselbegriff der Heterogenität des Rechts ist die Geltung. Diese ist das innere Postulat des Rechtssystems, das bestimmt,

welche - auf welche Art und Weise entstandenen - Normen zum System gehören. Das Postulat der Geltung kann natürlich nur in Abhängigkeit von der jeweiligen Gesamtbewegung des gesellschaftlichen Gesamtprozesses zur Geltung kommen. Dementsprechend kann ein Verfahren der staatlichen Organe, das de jure zwar nicht gültig ist, aber de facto dennoch fortwährend für rechtlich gilt, diese postulierte Geltung ebenso durchbrechen wie z.B. die Revolution. Die Revolution ist - Lukács beruft sich auf Kant - die Negation aller bestehenden Legalität, die zur gleichen Zeit eine vollständige Rechtsgeltung beansprucht /Marx S. 145-146, Note 39./.¹²

Die Geltung ist ein Organisationsprinzip innerhalb des rechtlichen Komplexes. Die Wirksamkeit dagegen ist, was daraus im tatsächlichen Prozeß der Vermittlung ontologisch in Existenz tritt. Die Wirksamkeit übersteigt also den Kreis, in dem die Frage nach der Geltung überhaupt sinnvoll gestellt werden kann. Wir führen ein großartiges Beispiel ungarischen Schriftsteller Frigyes Karinthy an: Die vom Seeräuber Ben Jusuf gefolgten Schachregeln haben einen Sinn, bis Caesar - im Gefängnis von Jusuf - mit seinem König außer dem Schachbrett tritt, Jusuf über die Klinge springen läßt und dadurch diese modifizierte Regel zur Geltung bringt.¹³

Wenn man annimmt, daß die Abhängigkeit von der gesamten Gesellschaft und die aus der relativen Selbständigkeit stammende Heterogenität im Recht zur gleichen Zeit gelten /Arbeit S. 109./, so kann man die Geltung in der Wirksamkeit nicht auflösen. Sogar muß man die sich aus der Heterogenität ergebenden formellen Bestimmungen beibehalten, damit die Wirksamkeit eine rechtliche Wirksamkeit bleibt.

Darum ist auch die Existenz von "immanent juristisch unlösbaren Problemen" /Sz S. 287. MS S. 224/ natürlich und notwendig. Die Geltung als ein systemimmanentes Postulat kann ihre Entstehung ebensowenig erklären wie die Axiome eines Axiomensystems nur als Ausgangspunkte für Ableitungen, aber nicht als Erklärungen für sich selbst dienen können. Ob eine These als Axiom angenommen werden kann, ist eine systemtranszendente Frage, wie auch die Ableitung der Geltung eine metajuristische Frage ist.

Noten

- 1 Das Werk von Lukács Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins wurde nur in ungarischer Sprache publiziert. Siehe Gy. Lukács A társadalmi lét ontológiájáról I-III /Budapest:Magvető 1976/ /im folgenden: Sz "Szisztematikus fejezetek" II; P "Prolegomena" III/. Zu einigen Kapiteln, die in deutscher Sprache veröffentlicht wurden, siehe G. Lukács Die ontologischen Grundprinzipien von Marx /Darmstadt und Neuwied: Luchterhand 1972/ /I, Kap. IV/ /im folgenden: Marx und Die Arbeit /Neuwied und Darmstadt: Luchterhand 1973/ /II, Kap. I / /im folgenden: Arbeit/. Das originelle deutschsprachige Manuskript /MS/ ist im Lukács-Archiv und Bibliothek des Instituts für Philosophie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften /1056 Budapest, Belgrád rakpart 2./ zugänglich. Der ontologische Gedanke von Lukács wurde dargelegt in H. H. Holz, L. Kofler und W. Abendroth Gespräche mit Georg Lukács Hrg. Th. Pinkus /Reineck bei Hamburg: Rowohlt 1967/ /im folgenden: Gespräche/. Zu einer juristischen Interpretation des Werks von Lukács vgl. Cs. Varga The Place of Law in Lukács' World Concept /Budapest: Akadémiai Kiadó, im Druck/ zu Einzelanalysen vgl. Cs. Varga "Geltung des Rechts - Wirksamkeit des Rechts" in Die gesellschaftliche Wirksamkeit des sozialistischen Rechts - Probleme ihrer Begriffsbestimmung und Messung Hrg. K. A. Mollnau /Berlin: Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 1979/ S. 138-145., "The concept of law in Lukács; Ontology" Rechtstheorie 10 /1979/ 3, S. 321-337 und "Towards a sociological concept of law: an analysis of Lukács' Ontology" International Journal of the Sociology of Law 9 /1981/ 2, S. 157-176.
- 2 G. W. F. Hegel Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte IV Hrg. G. Lasson /Berlin: Akademie-Verlag 1970/ Teil 3, Kap. 3, §a, S. 926.
- 3 K. Marx an F. Lassalle in Berlin /22. Juli, 1861/ in K. Marx und F. Engels Werke 30 /Berlin: Dietz 1964/ S. 614.
- 4 K. Marx "Elend der Philosophie" in Marx und Engels Werke 4 S. 112.
- 5 Siehe die überzeugende und in vieler Hinsicht wegbrechende Darlegung von A. Watson Legal Transplants /Edinburgh: Scottish Academic Press 1974/ und A. Watson "Comparative law and legal change" Cambridge Law Journal XXXVII /1978/ 2.
- 6 G. W. F. Hegel Grundlinien der Philosophie des Rechts Hrg. E. Moldenhauer und K. Markus Michel /Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970/ §214, Zusatz.

- 7 Vgl. z.B. L. Nowak "De la rationalité du législateur" in Etude de logique juridique III Hrg. Ch. Perelman /Brussels:Bruylant 1969/ S. 65 ff. und N. Bobbio "Le bon législateur" in Le raisonnement juridique Hrg. H. Hubien /Brussels:Bruylant 1971/ S. 243f.
- 8 I. Szabó Les fondements de la théorie du droit /Budapest:Akadém. Kiadó 1973/ Teil I.
- 9 Vgl. Cs. Varga "Chose juridique et réification en droit: contribution à la théorie marxiste sur la base de l'Ontologie de Lukács" in Archives de Philosophie du Droit 25 /Paris:Sirey 1980/ S. 385-411, besonders S. 389ff.
- 10 G. Lukács Geschichte und Klassenbewußtsein /Neuwied und Berlin: Luchterhand 1968/ S. 284.
- 11 H. Kelsen Hauptprobleme der Staatsrechtslehre /Tübingen:Mohr 191 S. 411.
- 12 I. Kant Die Metaphysik der Sitten Das Staatsrecht §49.
- 13 In F. Karinty A lélek arca II /Budapest:Magvető 1957/ S. 28ff.